

Osallistujan suostumus (DTA-projekti)

 Pakolliset kysymykset merkitty tähdellä (*)

DigiTala toiminnaksi - Automaattinen puhumisen arviointi kotoutumista edistämässä eli DTA-projekti on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Jyväskylän yliopiston tutkimusprojekti. Sen rahoittaa Suomen Akatemia.

DTA-projekti on pyytänyt minut osallistumaan tutkimukseen. Olen saanut tietoa siitä,
- mitä tutkimuksessa tehdään ja mikä on sen tavoite,
- mitä aineistoa tutkimuksessa kerätään,
- miten aineistoa käytetään tutkimuksessa,
- miten aineistoa (puhenäytteet, kyselyn tiedot) käsitellään ja säilytetään.

Aineisto = puhenäytteet ja kysely (sukupuoli, ikä, äidinkieli, muut kielet, opiskeluhistoria, mielipiteet puhetehtävistä)

Kun täytän tämän lomakkeen,

- vahvistan, että olen saanut [tietosuojaselosteen](#)
- vahvistan, että olen saanut [tiedotteen tutkimukseen osallistuvalla](#)
- ymmärrän, että osallistuminen on vapaaehtoista ja että minulla on oikeus keskeyttää osallistuminen milloin vain.

Yhteystiedot

1. Nimi ja yhteystiedot.

Ei luovuteta tutkimusprojektin ulkopuolelle, ja niitä käytetään vain tutkimukseen liittyvään viestintään.

Etunimi

Sukunimi

Sähköposti *

Oppilaitos (koulu) *

Suostumus

2. Suostun osallistumaan tutkimukseen. *

- Suostun
- En suostu

4. Minuun saa ottaa yhteyttä myöhemmin tutkimuksen aikana (mahdollinen palaute, haastattelu). *

- Annan luvan
- En anna lupaa

5. DTA-projektin tutkijat saavat käyttää minun aineistoani (puhenäytteet, kysely, mutta ei nimeä tai sähköpostia), kun he kouluttavat opettajia ja arvioijia. *

- Annan luvan
- En anna lupaa

6. DTA-projektin tutkijat saavat tallentaa minun aineistoni (puhenäytteet, kysely, mutta ei nimeä tai sähköpostia) pysyvästi kansalliseen Kielipankkiin tai (tai samantyyppiseen luotettavaan tietovarustoon), ja aineistoa voidaan käyttää myös myöhemmin kielen oppimisen tutkimuksessa. *

Sinä voit osallistua tähän DTA-tutkimukseen ilman, että sinun täytyy antaa lupa tallentaa aineisto Kielipankkiin.

- Annan luvan
- En anna lupaa